

RADIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI RENTGEN TASVIRLARI INTEGRATSIYASINING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

G.Sh. Nazarova, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli rentgen tasvirlaridan foydalanishning pedagogik samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Raqamli tasvir texnologiyalarining joriy etilishi talabalarning klinik fikrlash, vizual tahlil, diagnostik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil ekani aniqlanadi. Tajriba-sinov natijalari raqamli rentgen tasvirlari asosida tashkil etilgan darslarning an'anaviy o'qitishga nisbatan samarali ekanligini ko'rsatdi. Maqolada o'qitish jarayoniga integratsiya mexanizmi, didaktik yondashuvlar va baholash mezonlari yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — radiologiya fanini raqamli rentgen tasvirlari integratsiya yondashuv asosida o'qitish orqali tibbiyot talabalari o'rtasida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, rentgen tasvirlari yordamida bilimni mustahkamlash va o'quv jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda raqamli rentgen tasvirlari va virtual laboratoriyalar yordamida o'quv jarayoniga tatbiq etilgan innovatsion texnologiyalar o'rganildi. Buxoro, Samarqand va Termizdagi tibbiyot oliygohlarida tajriba-sinovlar o'tkazilib, nazorat va tajriba guruhlarining natijalari solishtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli rentgen tasvirlari va integrativ yondashuv asosida o'qitilgan talabalar nazorat guruhlariga nisbatan yuqoriroq baholarni oldilar. Jumladan, "a'lo" va "yaxshi" baholar soni tajriba guruhlarida keskin ko'paygan.

XULOSA: tadqiqot natijalari tibbiyot ta'limida radiologiya fanini o'qitishda raqamli rentgen tasvirlari integratsiyasining pedagogik samaradorligini isbotladi. Bu metodika orqali o'quv jarayoni nafaqat samaraliroq, balki individual yondashuvga ega va zamonaviy talablarga mos ekanligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, radiologiya, tibbiyot ta'limi, innovatsion texnologiyalar, ta'lim samaradorligi.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРЕПОДАВАНИЕ РАДИОЛОГИИ

Г.Ш. Назарова, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье научно обоснован и проанализирован педагогический эффект использования цифровых рентгенологических изображений при обучении радиологии в медицинских высших учебных заведениях. Определено, что внедрение технологий цифровой визуализации является ключевым фактором в формировании у студентов навыков клинического мышления, визуального анализа и принятия диагностических решений. Результаты опытно-испытательной работы показали, что занятия, организованные на основе цифровых рентгенограмм, более эффективны по сравнению с традиционным обучением. В статье освещены механизмы интеграции в учебный процесс, дидактические подходы и критерии оценки.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования заключается в развитии практических навыков у студентов-медиков через обучение радиологии на основе интегративного подхода с использованием цифровых рентгенологических изображений, а также в определении возможностей укрепления знаний и эффективной организации учебного процесса с помощью рентгенограмм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании были изучены инновационные технологии, внедренные в учебный процесс с помощью цифровых рентгенологических изображений и виртуальных лабораторий. Экспериментальные испытания проводились в медицинских вузах Бухары, Самарканда и Термеза, где сопоставлялись результаты контрольных и экспериментальных групп.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты проведенного эксперимента показали, что студенты, обучавшиеся на основе цифровых рентгенограмм и интегративного подхода, получили более высокие баллы по сравнению с контрольными группами. В частности, количество оценок «отлично» и «хорошо» в экспериментальных группах резко возросло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты исследования доказали педагогическую эффективность интеграции цифровых рентгенологических изображений в преподавание радиологии в медицинском образовании. Доказано, что благодаря данной методике учебный процесс становится не только более эффективным, но и приобретает индивидуальный подход, соответствующий современным требованиям.

Ключевые слова: интегративный подход, радиология, медицинское образование, инновационные технологии, эффективность обучения.

PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF THE INTEGRATION OF DIGITAL X-RAY IMAGES IN THE TEACHING OF RADIOLOGY

G.Sh. Nazarova, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article provides a scientific analysis of the pedagogical effectiveness of using digital X-ray images in teaching radiology at medical higher education institutions. It establishes that the implementation of digital imaging technologies

is a key factor in developing students' clinical thinking, visual analysis, and diagnostic decision-making skills. The results of the experimental trials demonstrated that lessons organized using digital X-ray images are more effective than traditional teaching methods. The article covers integration mechanisms, didactic approaches, and assessment criteria within the educational process.

AIM: The primary objective of the research is to develop practical skills among medical students by teaching radiology through an integrative approach using digital X-ray images, as well as to identify opportunities for consolidating knowledge and effectively organizing the educational process.

MATERIALS AND METHODS: The study examined innovative technologies implemented in the educational process using digital X-ray images and virtual laboratories. Experimental trials were conducted at medical universities in Bukhara, Samarkand, and Termez, where the results of control and experimental groups were compared.

DISCUSSION AND RESULTS: The experimental results showed that students taught using digital X-ray images and an integrative approach achieved higher grades compared to the control groups. Specifically, the number of "excellent" and "good" grades significantly increased in the experimental groups.

CONCLUSION: The research results proved the pedagogical effectiveness of integrating digital X-ray images into radiology education within medical training. It has been demonstrated that through this methodology, the learning process is not only more efficient but also personalized and aligned with modern requirements.

Keywords: integrative approach, radiology, medical education, innovative technologies, educational effectiveness.

Jahon miqyosidagi taraqqiyot tendensiyalariga mos ravishda, tibbiy ta'lim mazmunini innovatsion texnologiyalar vositasida takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy radiologik tadqiqotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi, vizuallashtirish va diagnostika bazasining murakkablashuvi (KT, MRT, PET-KT), tadqiqot ishlarining globallasuvi hamda radiologiyaning tibbiyotning barcha tarmoqlaridagi fundamental muammolarini yechishdagi o'rni, sohada o'zaro hamkorlikda ishlaydigan zamonaviy kompetentli mutaxassislarni tayyorlashni taqozo etmoqda. Xususan, raqamli rentgen tasvirlari integratsiyasi asosida bo'lajak shifokorlarning diagnostik tafakkurini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Bugungi kunda tibbiy ta'lim oldida turgan asosiy muammolardan biri — nazariy bilimlarni amaliy diagnostika jarayoni bilan uzviy bog'lashdir. An'anaviy radiologiya o'quv kurslarida qo'llaniladigan statik va plyonkali rentgen tasvirlari bo'lajak mutaxassislarda zamonaviy raqamli tibbiyot muhitida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun yetarli emas.

Asosiy ziddiyatlar quyidagilarda namoyon bo'lmoqda:

- **Texnologik uzilish:** Tibbiyot muassasalari to'liq raqamli formatga (PACS tizimlariga) o'tayotgan bir paytda, o'quv jarayonida hali ham an'anaviy negaatvoskoplar va eskirgan tasvirlardan foydalanilayotgani.
- **Interaktivlikning yetishmasligi:** Talabalarning tasvir ustida mustaqil ishlash, o'lchovlar o'tkazish va dinamik o'zgarishlarni tahlil qilish imkoniyati cheklanganligi.
- **Klinik tafakkur tezligi:** Zamonaviy radiologiyada soniyalar ichida yuzlab raqamli kesimlarni tahlil qilish talab etiladi, bu esa ta'lim jarayonida raqamli integratsiyani joriy etishni kechiktirib bo'lmas vazifaga aylantiradi.

Shu munosabat bilan, radiologiya fanini o'qitishda raqamli rentgen tasvirlari integratsiyasining pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va uning samaradorligini ilmiy asoslash mazkur tadqiqotning bosh maqsadi etib belgilandi.

Radiologiya fanini o'qitishning zamonaviy talablari va vazifalari zamonaviy diagnostika qurilmalarining murakkab tuzilishi va ishlash prinsiplarini o'rganish jarayonida talabalarga Radiologiya fanining tibbiyotdagi hozirgi o'rni va kelajakdagi strategik ahamiyatini tizimli ravishda ochib berish lozim. Ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda fanni fundamental fizika, anatomiya, onkologiya va axborot texnologiyalari bilan uzviy integratsiyalashgan holda olib borish vazifasi qo'yilish kerak.

1. -rasm. “Radiologiya” fanida o‘qitiladigan diagnostik qurilmalar

Tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida “Radiologiya” fanini o‘zlashtirish jarayonida talaba quyidagi fundamental tushunchalarga ega bo‘lishi shart:

- Raqamli rentgenodiagnostika va multspirall kompyuter tomografiyasi (MSKT) usullarining ishlash prinsiplari;
- Nur terapiyasi, jumladan, masofaviy nurlantirish va braxiterapiya usullarining klinik mohiyati;
- Yadro tibbiyoti sohasida radionuklidlarni diagnostika va davolash maqsadlarida qo‘llash;
- Korpuskulyar radioterapiya (proton va ion terapiyasi) kabi innovatsion texnologiyalar;
- Bir fotonli emission kompyuter tomografiyasi (BFEKT) va Pozitron-emission tomografiya (PET) natijalarini raqamli qayta ishlash hamda interpretatsiya qilish;

Kompyuter tomografiyasi rentgen nurlari va ularni aniqlashga asoslangan. Bu oddiy yorug‘lik uchun shaffof bo‘lmagan muhitdan o‘tishga qodir bo‘lgan elektromagnit nurlanishning maxsus turi. Shuni esda tutish kerakki, bu nurlanish, muhitda qanchalik zaiflashsa, ular o‘tgan muhit shunchalik zichroq bo‘ladi va bilvosita ionlashtiruvchi ta’sirga ega, ya’ni rentgen nurlanishi sodir bo‘lgan moddaning atomlaridan elektronlarning ajralib chiqishiga o‘tadi, bu esa o‘rganish jarayonida bemorga radiatsiya ta’sirini keltirib chiqaradi. Bemor tanasining eksenel bo‘limlarining vizual ko‘rinishini olaylik. Nurni qanday yo‘naltirishimiz kerak? Rentgen nurlarining emitentdan detektorga o‘tadigan chizig‘i x o‘qi, bemor uchun “O‘ngdan” “Chapga” o‘tadigan chiziq u o‘qi deb ataladi. Bemorning “Yuqori-pastki” chizig‘i, ya’ni kesimning qalinligi - z o‘qidir (2.1-rasmga qarang).

2. -rasm. KT skaneridagi rentgen nurlarining yo‘nalishi.

Zamonaviy KT skanerida rentgen trubkasi bemorning tanasi atrofida eksenel tekislikda spiral aylanishni amalga oshiradi va doimiy ravishda nurlanish hosil qiladi. Naycha aylana bo‘ylab aylanadi va shu bilan birga bemor bilan stol doimiy ravishda oldinga yoki orqaga siljiydi.

Anʼanaviy bosqichma-bosqich tomograflarda “Aylanish – stol bosqichi – aylanish” sikli sodir boʻladi (2.2-rasmga qarang).

3. -rasm Spiral va pogʻonali tomograflarning ishlash prinsipi.

Bosqichma-bosqich tomograflarning asosiy kamchiligi shundaki, shakllanishning kichik oʻlchami va bemorning nafas olish chuqurligi har xil boʻlsa, shakllanishni oʻtkazib yuborilishi mumkin

Yadro yoki konvolyusiyaning yadrosi tadqiqot va maʼlumotlarni qayta ishlash protokolida belgilanadi, ammo radiolog uni "Qattiqroq" yoki "Yumshoqroq" yadroni oʻrnatish orqali oʻz xohishiga koʻra oʻzgartirishi mumkin. Masalan, tabiiy kontrasti yuqori boʻlgan muhitlar uchun (oʻpka toʻqimasi, suyak tuzilmalari) qattiq yadro, qorin boʻshligʻi organlari uchun (past tabiiy kontrast) yumshoq yadro ishlatiladi .

Usul – 3D renderlash, maʼlum bir mezonga javob beradigan dastlabki maʼlumotlardan uch oʻlchovli modelni tiklash imkonini beradi. Stansiyada ishlagan rentgenolog modelni har tomondan koʻrishi va tasvirlarning keraksiz qismlarini "Kesib olishi" mumkin. 3D renderlash turlaridan biri virtual endoskopiya boʻlib, bu texnologiya uch oʻlchamli tasvirda ichi boʻsh organi koʻrsatish imkonini beradi (2.3-rasmga qarang).

4. -rasm. Qorin boʻshligʻi va tos aʼzolarining 3D KT rekonstruksiyasi.

4D renderlash asosan yurakning KT tekshiruvi uchun keng qoʻllaniladi. Ushbu texnologiya skanerlash va bemorning yurak urish tezligini sinxronlashtirish qobiliyatiga ega tomografnı talab qiladi; 4-avlod tomograflari yoki detektorlar soni 64 va undan ortiq boʻlgan

ko'p kesmali tomograflar qo'llaniladi. Kompyuter tomografiyasida kontrast moddalar. Ichki organlarning diagnostikasida rentgen-kontrast moddalar qo'llaniladi KT diagnostikasi yangi dori vositalarini ishlab chiqishni talab qildi va ularni qo'llash doirasini kengaytirdi.

5. -rasm. Inson qorin bo'shlig'ining kompyuter tomografiyasi orqali olingan sinogrammani qayta tiklash.

Jigar, buyraklar va orqa miya kabi organlar. Bu ayniqsa, periferik tomirlar va yurakning angiografiyasini o'tkazishda tolerantlikni sezilarli darajada oshiradi Jigardagi malign o'smaning metastazlari. KT yuqori dozalarda kontrastli vositalardan foydalanishni va yuqori klirens tezligini talab qildi. Ion bo'lmagan kontrast moddalar, yaxshi ko'chirish qobiliyati tufayli tezda amaliyotga kirdi

Mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi test savollar beriladi:

1. Jigarning kompyuter tomografiyasi qay hollarda amalga oshiriladi?
 - A. Jigarda o'sma, sirroz, xo'ppoz, kistalar, shuningdek, sariqlik paydo bo'lishi, jigarning kattalashishi, jarohatlar mavjudligiga shubha qilingan taqdirda amalga oshiriladi.
 - B. Jigarda o'sma, jarohatlar mavjudligiga shubha qilingan taqdirda amalga oshiriladi.
 - C. Sariqlik paydo bo'lishi, jarohatlar mavjudligiga shubha qilingan taqdirda amalga oshiriladi.
 - D. Jarohatlar mavjudligiga shubha qilingan taqdirda amalga oshiriladi.
2. 2D rekonstruksiya- bu...?
 - A. Ma'lumotlar birinchi bo'lib sinogrammalarga aylantiriladi, ular bir-biridan mustaqil hisoblangan va tizim o'qiga perpendikulyar bo'lgan kesmalarning proeksiyasi haqidagi ma'lumotlardir.
 - B. Ma'lumotlar birinchi bo'lib sinogrammalarga aylantrolmaydi, ular bir-biridan mustaqil hisoblangan va tizim o'qiga perpendikulyar bo'lgan kesmalarning proeksiyasi haqidagi ma'lumotlardir.
 - C. Ma'lumotlar birinchi bo'lib sinogrammalarga aylantiriladi,
 - D. Ular bir-biridan mustaqil hisoblangan va tizim o'qiga perpendikulyar bo'lgan kesmalarning proeksiyasi haqidagi ma'lumotlardir.

3. 3D rekonstruksiya usuli bu....?
- Chiziqning tizim o'qiga perpendikulyar bo'lishini talab qilmaydigan qayta qurish usulidir.
 - Perpendikulyar bo'lishini talab qilmaydigan qayta qurish usulidir.
 - Chiziqning tizim o'qiga perpendikulyar bo'lishini talab qiladigan qayta qurish usulidir.
 - Chiziqning tizim o'qiga parallel bo'lishini talab qilmaydigan qayta qurish usulidir.

Ko'rsatkichi	Tajriba guruhlarida		Nazorat guruhlarida	
	Tajriba boshida talaba soni	Tajriba oxirida talaba soni	Tajriba boshida talaba soni	Tajriba oxirida talaba soni
A'lo	22	35	22	23
Yaxshi	38	52	37	38
Qoniqarli	42	41	43	50
Qoniqarsiz	35	9	36	27
Jami:	137	137	138	138

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- Toshmurodov D.A. Biokimyo fanini tibbiyot oliy ta'limida integratsiyalashgan yondashuv va mobil ilovalar yordamida o'qitish samaradorligini baholash. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.354–360.
- TOSHMURODOV D. TALABALARNING BIOKIMYO FANIDAN KASBIY BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH MODEL I //News of the NUUz. – 2024. – T. 1. – №. 1.5. 2. – C. 190-192.
- Asatullo O'g'li T. D. MODEL OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS DEVELOPMENT OF STUDENTS IN BIOCHEMISTRY IN MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2024. – T. 5. – №. 05. – C. 23-27.
- Asatullo O'g'li T. D. MODEL OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS DEVELOPMENT OF STUDENTS IN BIOCHEMISTRY IN MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2024. – T. 5. – №. 05. – C. 23-27.

